

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИЗЫСКАНИИ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ НАСЕКОМЫХ К ИНСЕКТИЦИДАМ

Н. А. ТАМАРИНА (Москва)

Проблема преодоления устойчивости насекомых к инсектицидам все более и более усложняется. Надежды на чередование хлорорганических и фосфорорганических препаратов с целью преодоления устойчивости насекомых к инсектицидам не оправдались. Стало ясно, что насекомые способны приобретать перекрестную устойчивость к веществам, имеющим разный механизм действия. Расы, устойчивые к хлорорганическим инсектицидам, обладают некоторой устойчивостью и к фосфорорганическим. При замене первых вторыми повышение устойчивости к новым препаратам происходит быстрее у рас, обладающих устойчивостью к хлорированным углеводородам, чем у нормальных рас (La Breque, Wilson, 1960). Даже небольшое повышение устойчивости к фосфорорганическим препаратам сопровождается развитием устойчивости ко многим другим инсектицидам и особенно высокой к хлорорганическим (Forgash, Hansens, 1959, 1960; Hansens, 1960).

Подобные факты приводят к мысли о необходимости изыскания новых путей применения инсектицидов. На семинаре по резистентности в Нью-Дели в 1958 г. было выдвинуто предложение обратиться к изысканию и применению веществ, связанных между собой отрицательной корреляцией. При повышении устойчивости к одному из них к другому должна развиваться чувствительность (Дербенева-Ухова, 1959). Ряд фактов свидетельствует, что такие инсектициды, возможно, удастся создать.

Ашер и Кохер (Ascher, Kocher, 1954) обнаружили, что при скармливании *Musca domestica* растворов бромидов KBr , $NaBr$, NH_4Br , $MgBr_2$, $CaBr_2$ мухи высокоустойчивой к ДДТ расы оказались более чувствительными, особенно к бромистому калию и натрию, чем восприимчивые. Параличи быстрее наступали у первых. Против мух других, менее устойчивых рас, щелочные бромиды подобным преимуществом не обладали.

Ашер (Ascher, 1957) сообщил, что бромуксусная и бромпропионовая кислоты при контактном действии на взрослых мух (*M. vicina*) в отличие от йод- и хлоруксусных кислот парализуют несколько больший процент устойчивых к ДДТ мух, чем восприимчивых, чего, однако, не обнаружено при испытании расы *M. vicina*, устойчивой к γ -изомеру ГХЦГ. Некоторые эфиры бромуксусной кислоты, именно цетил-, бензил- и хлорфенилбромацетаты и малые дозы лаурилбромацетата также обладают более сильным парализующим действием на ДДТ-устойчивых мух (*M. vicina*), чем на восприимчивых.

Однако высокоустойчивая к ДДТ и другим инсектицидам раса *M. domestica* по сравнению с восприимчивой расой обладала повышенной чувствительностью только к цетилбромацетату. Это определило дальнейшее изучение цетилбромацетата.

Ашер (Ascher, 1958a) испытал действие цетилбромацетата на *M. domestica* двух восприимчивых рас и на четырех рас устойчивых: 1 — к диазинону, 2 — к ДДТ (высокоустойчивая раса), 3 — к хлордану, 4 — раса, исходно устойчивая к хлордану и в течение 80 поколений подвергавшаяся воздействию хлоруксусной кислоты. У всех четырех рас наблюдалось более быстрое наступление параличей, чем у двух восприимчивых рас.

В отличие от этого Кейдинг (Keiding, 1958), сравнив 8 собранных в поле популяций мух, устойчивых к хлорорганическим инсектицидам и в некоторых случаях также к фосфорорганическим, с двумя восприимчивыми популяциями, обнаружил положительную корреляцию устойчивости к инсектицидам и скорости наступления параличей при контактном действии цетилбромацетата.

При испытании действия бромацетатов на личинок высокоустойчивой к ДДТ расы *M. domestica* большей токсичности их по сравнению с действием на восприимчивых личинок не обнаружено. В то же время один из эфиров хлоруксусной кислоты — лаурилхлорацетат оказался более эффективным для личинок высокоустойчивой расы (Ascher, 1958b). В опытах Беттини и Боккачи (Bettini, Vossacci, 1956, 1958) йод-, бром- и хлоруксусная кислоты, а также эфиры хлоруксусной кислоты при контактном действии обладали одинаковой токсичностью для восприимчивых и устойчивых к ДДТ мух.

Повышенный интерес к изучению галогенуксусных кислот и их эфиров оправдан не только тем, что некоторые устойчивые к инсектицидам расы проявляют большую чувствительность к ним, но и тем обстоятельством, что устойчивость к этим соединениям развивается очень медленно. Устойчивость двух линий *M. domestica* к бромуксусной кислоте повысилась менее чем в два раза после отбора в течение 51 и 55 поколений (Bettini, Vossacci, 1958). Отбор на устойчивость к хлоруксусной кислоте в течение 58 поколений двух линий *M. domestica* не привел к заметному изменению чувствительности мух (Vossacci, Bettini, 1956).

Большая чувствительность ДДТ-устойчивых рас по сравнению с восприимчивыми обнаружена и в отношении некоторых других веществ. ДДТ-устойчивые комнатные мухи проявили большую чувствительность к диизопропиловому эфиру 1,2,2,2-тетрахлорэтиловой фосфорной кислоты, чем восприимчивые (Mitlin и др., 1960). Некоторые чувствительные к ДДТ расы *Drosophila melanogaster* более устойчивы к HCN, чем ДДТ-устойчивые (Bartlett, 1952).

Огита обнаружил, что расы *D. melanogaster*, устойчивые к ДДТ, ГХЦГ, паратиону и другим инсектицидам, устойчивы к фенилмочевине и никотинсульфату и восприимчивы к фенилтиомочевине. Наоборот, большинство рас, восприимчивых к названным инсектицидам, устойчивы к фенилтиомочевине. Некоторые расы восприимчивы как к упомянутым инсектицидам, так и к фенилтиомочевине (Ogita, 1957, 1958a, б, 1958b). Смесь минимального количества фенилтиомочевины смертельного для мух, устойчивых к ДДТ, и минимального количества ДДТ, смертельного для мух, устойчивых к фенилтиомочевине, вызывает гибель всех рас. Огита полагает, что смесь ДДТ, ГХЦГ или паратиона с фенилтиомочевинной не вызовет у насекомых приобретения устойчивости к применяемым смесям даже после продолжительного их использования (Ogita, 1958b).

При испытании действия на *D. melanogaster* некоторых производных фенилтиомочевины и тиомочевины выяснилось, что такими же свойствами, как фенилтиомочевина, обладает *n*-хлорфенилтиомочевина и

другие *n*-галогенозамещенные производные. Многие из этих веществ более токсичны и отрицательно коррелированная активность у них выше, чем у фенилтиомочевины (Ogita, 1959a).

В опытах Тахори (Tahori, 1960) с комнатной мухой при введении фенилтиомочевины в корм личинок корреляции между степенью токсичности фенилтиомочевины и устойчивостью мух к ДДТ и другим хлороорганическим инсектицидам не обнаружено.

Браун (Brown, 1960) испытал действие фенилтиомочевины, цетилбромацетата и цетилфлуорацетата на личинки *Aë aegypti* различных лабораторных линий. Первые два вещества оказались нетоксичными для личинок, последнее не показало отрицательной корреляции с ДДТ.

Приведенный обзор работ показывает, что изыскание веществ, более токсичных для устойчивых к инсектицидам популяций, чем для чувствительных популяций, имеет пока небольшую историю. Работы касаются ограниченного числа преимущественно лабораторных видов насекомых, ряд противоречивых фактов пока не объяснен, и неизвестно, в какой мере оправдают себя найденные вещества на практике в борьбе с вредителями, имеющими медицинское и сельскохозяйственное значение. Первые опыты в этом отношении оказались безуспешными. Однако указанные работы очень важны и заслуживают развития.

Браун подчеркивает, что, несмотря на ряд неудач, вещества с отрицательной корреляцией являются в настоящее время единственной надеждой превратить устойчивость в свою противоположность.

Открываются новые принципы составления и действия смесей инсектицидов. Такие смеси можно назвать саморегулирующимися системами ядов. Основой их должно являться раздельное действие инсектицидов, находящихся в смеси. По мере изменения восприимчивости насекомых к ядам, препараты будут сменять друг друга. С повышением устойчивости к одному из них будет возрастать чувствительность к другому. Удельный вес эффективности препаратов будет изменяться в зависимости от развития в популяции устойчивости, а общий эффект действия смеси будет всегда максимальным. Устойчивая часть популяции по мере ее появления будет уничтожаться, что, надо полагать, если не ликвидирует устойчивости вообще, то снизит темпы и уровень ее развития.

Таким образом, появилась надежда, что устойчивость насекомых к инсектицидам можно преодолеть путем применения смесей инсектицидов, связанных отрицательной корреляцией. Весьма своевременно развернуть работы по изысканию таких инсектицидов, изучению их свойств и особенностей действия их смесей на устойчивые к инсектицидам расы разных видов вредных насекомых, а также работы по изысканию способов применения новых инсектицидов.

ЛИТЕРАТУРА

- Дербенева-Ухова В. П. 1959. Резистентность переносчиков к инсектицидам по материалам Всесоюзной организации здравоохранения. Мед. паразитол. и паразит. болезни, 6.
- Ascher K. R. S. 1957. Enhanced susceptibility of a DDT-resistant strain of houseflies towards alkyl and aryl bromoacetates. Rev. parassitol., 18, 3.—1958a. Enhanced knock-down in various laboratory reared resistant housefly strains subjected to continuous contact with cetyl bromoacetate. Z. Naturforsch., 13, 2.—1958b. Chemicals affecting the preimaginal stages of the housefly. VII. The contact toxicity of some alkyl bromo- and chloroacetates for third stage larve. Rev. parassitol., 19, 2.
- Ascher K. R. S., Kocher C. 1954. Enhanced susceptibility of a highly resistant strain of houseflies to ingestion of potassium bromide. Experimentia, 10, 11.
- Bartlett B. R. 1952. Can. Entomologist, 84, 7 (Цит. по Ascher, Kocher, 1954).

- Bettini S., Boccacci M. 1956. Potere insetticida per contatto dell'acido cloroacetico e di alcuni suoi ester per la mosche resistenti. Rend. Ist. super. sanità, 19, 12.— 1958. Meccanismo d'azione tossica degli acidi iodo-, bromo- e cloroacetico sugli insetti e proprietà insetticide di alcuni loro derivati. Rend. Ist. super. sanità, 21, 3.
- Brown A. W. A. 1960. Past, present and future in insecticide-resistance of mosquitoes. Mosquito News, 20, 2.— 1961. Negatively-correlated insecticides a possible countermeasure for insecticide resistance. Pest. control., 29, 9.
- Forgash A. J., Hansens E. J. 1959. Cross resistance a diazinon resistant strain of *Musca domestica* (L.). J. Econ. Entomol., 52, 4.— 1960. Further studies on the toxicity of insecticides to diazinon-resistant *Musca domestica*. J. Econ. Entomol., 53, 5.
- Hansens E. J. 1960. Field studies of housefly resistance to organo-phosphorus insecticides. J. Econ. Entomol., 53, 2.
- Keiding J. 1958. The relation between resistance to insecticides and the effect of cetyl bromoacetate in danish strain of *Musca domestica* L. Indian J. Malariol., 12, 4.
- LaBrecque G. C., Wilson H. G. 1960. Effect of DDT-resistance on the development of malathion resistance in houseflies. J. Econ. Entomol., 53, 2.
- Mitlin N., Babers F. H., Barthel W. F. 1956. The relative toxicity and mode of action of some chlorinated phosphates. J. Econ. Entomol., 49, 1.
- Ogita Z. 1957. Information Service, 31, 146. (Цит. по Ogita, 1958в).— 1958а. Information Circular on the Resistance Problem. W. H. O., 124 (Цит. по Ogita, 1958в).— 1958б. Генетическая зависимость между общей устойчивостью к инсектицидам и устойчивостью к фенилтиомочевине (ФТМ) и фенилмочевине (ФМ) у *Drosophila melanogaster*, Botyu kagaku. Scient. Insect. Control, 23, 4.— 1958в. A new type insecticide. Nature, 182, 4648.— 1959а. Toxicity of phenylthiourea and thiourea derivatives to several insecticide resistance and susceptible strains of *D. melanogaster*, Information circular on insecticide resistance. W. H. O., 17.— 1959б. Behaviour of several insecticide resistant and susceptible strains of action of PTU (phenylthiourea) and PU (phenylurea), Information circular on insecticide resistance. W. H. O., 17.
- Tahori A. S. 1960. The larvicidal effect of phenylthiourea against resistant and susceptible housefly strains. Bull. Organ. mond. santo, 22, 5.